

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

ATMOSFERA HAVOSINI CHANG ZARRACHALARIDAN TOZALASH

PURIFICATION OF ATMOSPHERIC AIR FROM DUST PARTICLES

Qodirov M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Ollanazarov S.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, katta o‘qituvchi

Annotatsiya: Dunyoda global ekologik muammolar atmosfera havosining chang zarrachalari bilan ifloslanish bilan bog‘liq inson salomatligiga, ekologik tizimlarga va iqtisodiyotga ta’siri ilmiy asosda o‘rganildi. Atmosfera havosini tozalashning zamonaviy texnologiyalari, xalqaro tajribalar hamda O‘zbekiston sharoitida ularni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi ekologik siyosati, qonunchilik asoslari va “Yashil makon” tashabbusi doirasidagi chora-tadbirlarning ahamiyati yoritildi.

Kalit so‘zlar: Atmosfera, chang zarrachalari, ekologik xavfsizlik, elektrofiltr, sanoat chiqindilari, kislorod, inert gazlar, argon, shamol eroziyasi.

Abstract: The impact of global environmental problems related to atmospheric air pollution with dust particles on human health, ecological systems and the economy was studied on a scientific basis. Modern technologies for atmospheric air purification, international experience and the possibilities of their implementation in the conditions of Uzbekistan were analyzed. The ecological policy of the Republic of Uzbekistan, legislative framework and the importance of measures within the framework of the "Green Space" initiative were also highlighted.

Keywords: Atmosphere, dust particles, environmental safety, electrostatic precipitator, industrial waste, oxygen, inert gases, argon, wind erosion.

Bugungi kunda global ekologik muammolar insoniyat hayotining barcha jabhalariga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu jumladan, atmosfera havosining chang zarrachalari bilan ifloslanishi global ekologik muammolardan biri sifatida alohida o‘rinni egallaydi. Atmosfera – Yerning tabiiy himoya qobig‘i bo‘lib, u nafaqat tirik organizmlar uchun zarur bo‘lgan kislorodni ta’minlaydi, balki Quyosh nurlanishining

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

zararli qismlarini ushlab qoladi, iqlim barqarorligini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ammo oxirgi yillarda sanoat korxonalarining ko‘payishi, transport vositalarining ortishi, shaharlarning kengayishi va qishloq xo‘jaligida kimyoviy vositalardan ortiqcha foydalanish, jaxon qurollanish poygasi va sinovlari natijasida atmosfera havosi tarkibida chang zarrachalari miqdori ortib bormoqda.

Atmosferadagi changlarning bir qismi tabiiy jarayonlar natijasida paydo bo‘ladi. Ularga quyidagilar kiradi:

Shamol eroziyasi – quruq hududlarda, ayniqsa cho‘l va yarim cho‘l zonalarida shamol tuproq zarrachalarini havoga ko‘taradi. O‘zbekistonning Qizilqum, Qoraqum va Ustyurt hududlarida bunday changlanish tez-tez kuzatiladi. Bu jarayon natijasida har yili millionlab tonna chang zarrachalari atmosfera qatlamiga chiqadi.

Vulqon otilishlari – Yer po‘stining faol zonalarida sodir bo‘ladigan vulqon jarayonlari natijasida havoga kul, gaz, kislotalar va mineral changlar ko‘tariladi. Ular uzoq masofalarga tarqalib, global miqyosdagi iqlim o‘zgarishiga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Dengiz va ko‘l sathidan bug‘lanish – suv yuzasidan bug‘lanish jarayonida tuz kristallari ham havoga ko‘tariladi. Bunday zarrachalar ayniqsa Orol dengizi qurigan hududlarida (Orolqum) ko‘p kuzatiladi, bu esa O‘zbekiston va qo‘shni mamlakatlarda ekologik xavf tug‘diradi.

Kosmik chang – meteor va asteroidlarning parchalanishi natijasida Yer atmosferasiga kiradigan mikrozarachalar ham oz miqdorda chang hosil qiladi.

Bugungi kunda atmosferadagi chang zarrachalarining asosiy qismini inson faoliyati bilan bog‘liq manbalar tashkil etadi.

Sanoat korxonalari – metallurgiya, sement, kimyo, qurilish materiallari, ko‘mir va energetika tarmoqlari eng katta chang manbalaridir. Bu jarayonlarda mahsulot ishlab chiqarish vaqtida turli kimyoviy reaksiyalar natijasida mayda zarrachalar ajralib chiqadi. Masalan, sement zavodlarida bir tonna mahsulot ishlab chiqarish jarayonida o‘rtacha 8–10 kilogramm chang havoga chiqadi.

Qishloq xo‘jaligi faoliyati – yer haydash, sug‘orish va o‘g‘itlash jarayonlarida tuproq zarrachalari havoga ko‘tariladi. Shuningdek, kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlarning noto‘g‘ri qo‘llanilishi ham havo ifloslanishini kuchaytiradi.

Maishiy chiqindilar va yoqilg‘i mahsulotlari – uy xo‘jaliklarida yoqilg‘ining (ko‘mir, yog‘och, chiqindilar) yoqilishi natijasida turli miqdorda chang, tutun va zaharli

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

gazlar ajraladi. Qishloq joylarda bu manba hamon asosiy ifloslantiruvchi omillardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi ekologik hudud sifatida cho‘l va yarim cho‘l mintaqalariga kiradi. Mamlakatda har yili atmosfera havosiga 3 million tonnaga yaqin chang va zarrachalar chiqariladi. Bunda eng katta ulush sanoat korxonalari (taxminan 40%) va transport vositalari (35%) hissasiga to‘g‘ri keladi. Qolgan qismi esa tabiiy chang ko‘chishlari, qurilish va qishloq xo‘jaligi faoliyatidan iborat.

Havoning ifloslanish darajasini aniqlash usullariga ko‘ra atmosfera havosining ifloslanish darajasini aniqlashda turli xil fizik, kimyoviy, instrumental va biologik usullar qo‘llaniladi.

Fizik usullar - havoda mavjud zarrachalar miqdorini, ularning o‘lchamini va optik xususiyatlarini aniqlash uchun qo‘llaniladi. Eng ko‘p tarqalgan fizik usul bu **gravimetrik usul** bo‘lib, unda ma‘lum hajmdagi havo maxsus filtr orqali o‘tkaziladi va filtrda yig‘ilgan chang zarrachalarining massasi aniqlanadi.

Optik usullar ham keng qo‘llaniladigan nazorat usullaridan biridir. Bunda havo zarrachalari yorug‘likni qaytarish yoki yutish darajasiga qarab o‘lchanadi. Masalan, nefelometr yordamida havodagi zarrachalarning yorug‘lik sochilish burchagi o‘lchanadi, bu orqali chang zichligi aniqlanadi. Zamonaviy lazerli analizatorlar (masalan, AQShda ishlab chiqilgan TSI DustTrak II) PM10, PM2.5 va PM1 zarrachalarining konsentratsiyasini daqiqalar ichida aniqlab beradi.

Kimyoviy usullar esa havo tarkibidagi gazsimon ifloslantiruvchilarni - masalan, karbonat angidrid (CO_2), oltingugurt dioksidi (SO_2), azot oksidlari (NO_x), uglevodorodlar, ozon (O_3) va boshqa zararli moddalarning miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi. Eng keng tarqalgan usullardan biri — kolorimetrik usul bo‘lib, bunda gaz havodan maxsus eritma orqali o‘tkaziladi va natijada rangli birikma hosil bo‘ladi.

Biologik usullar - havodagi ifloslanish darajasini tirik organizmlar reaksiyasi orqali baholashga asoslanadi. Masalan, likenlar (yashil suv o‘tlariga o‘xshash qo‘ziqorinlar) havoning tozaligiga juda sezgir. Ular faqat toza havoda o‘sadi, shuning uchun likenlarning mavjudligi yoki yo‘qligi orqali havoning holatini aniqlash mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida bu soha “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun, “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun, hamda O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan me‘yoriy hujjatlar asosida tartibga

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

solinadi. Ushbu qonunlarda har bir yirik korxonada o‘z ishlab chiqarish hududida atmosfera monitoringi tizimini joriy etish majburiyatiga ega ekanligi belgilab qo‘yilgan.

Monitoring turlari va ularning ahamiyati asosan Atmosfera monitoringi uch asosiy shaklda amalga oshiriladi:

1. Bazaviy (fond) monitoring — havoning tabiiy fon holatini aniqlaydi, ya’ni inson ta’siridagi mavjud ifloslanish darajasini o‘lchaydi.
2. Ifloslanish manbalari monitoringi — sanoat, transport va boshqa antropogen obyektlardan chiqayotgan moddalarning miqdorini aniqlashga qaratilgan.
3. Hududiy (regional) monitoring — aholi yashaydigan joylarda, sanoat zonalarida va ekologik xavfli hududlarda atmosfera holatini kuzatadi.

Mazkur monitoring turlari bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ular orqali atmosfera chang konsentratsiyasi, zararli gazlar (SO_2 , NO_2 , CO , O_3 , CH_4 va boshqalar) darajasi aniqlanadi. Zamonaviy sharoitda bu o‘lchovlar avtomatik stansiyalar, masofadan turib boshqariladigan datchiklar, sun‘iy yo‘ldosh tizimlari va mobil laboratoriyalar yordamida amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi va Xorazm viloyati sharoiti uchun bu yo‘nalishda eng istiqbolli choralardan quyidagilardan iborat:

- sanoat korxonalarida energiya tejankor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish;
- changni ushlovchi uskunalarni mahalliy sharoitga moslashtirish va ishlab chiqarish;
- transport vositalarining ekologik talablariga rioya etilishini kuchaytirish;
- ekologik nazorat tizimini raqamlashtirish va real vaqt monitoringini kengaytirish;
- shahar va sanoat hududlarida ko‘kalamzorlashtirish loyihalarini keng miqyosda amalga oshirish.

Xulosa. Atmosfera havosini chang zarrachalaridan tozalash masalasi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ham ega. Bu jarayon sog‘lom jamiyat, barqaror iqtisodiyot va toza muhitning kafolati hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, monitoring tizimini takomillashtirish va ekologik siyosatni kuchaytirish orqali havo sifatini yaxshilash mumkin.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar va manbaalar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.
2. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: Adliya vazirligi nashriyoti, 2021.
3. “Ekologik nazorat to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: Adliya vazirligi nashriyoti, 2022.
4. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.” – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish to‘g‘risidagi farmoni. – Toshkent, 2021.
6. To‘xtayev A., Yo‘ldoshev M. “Atmosfera havosini muhofaza qilish asoslari.” – Toshkent: Fan, 2019.
7. Ismoilov D. “Atmosfera ekologiyasi va inson salomatligi.” – Toshkent: Innovatsiya, 2020.
8. Rahmonov M. “Atrof-muhitni boshqarish va ekologik monitoring.” – Qarshi: QDU nashriyoti, 2019.
9. Tursunov F., Raximov O. “O‘zbekiston ekologik muammolari va ularning yechimlari.” – Toshkent: Universitet, 2023.
10. Tursunov B. “Ekologiya va tabiatdan foydalanish.” – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
11. Qosimov I. “Havo ifloslanishi va inson salomatligi.” – Toshkent: Sano-Standart, 2017.
12. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi. “Atmosfera havosining holati bo‘yicha yillik hisobot.” – Toshkent, 2023.